

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Necesidad de encuestas a profundidad, más que sondeos de opinión sobre la reforma a la salud

Entre febrero de 2023 y febrero de 2024 se han realizado **15 sondeos que mueven la opinión de la reforma a la salud** que, en su mayoría, exploraron la opinión sobre la favorabilidad de la reforma a la salud, la desaparición de las EPS y la percepción del sistema de salud actual.

Las entidades que realizaron los sondeos incluyen conocidas firmas como Datexto (*opinómetro*), Cifras y Conceptos (*Polimetría*) o Invamer y algunas fueron encargadas por actores con intereses sobre la reforma como la Andi (*Invamer*), Funcolombiana y [Consultorsalud](#).

8 de los 15 sondeos fueron realizados por **Datexco, a 700 ciudadanos a nivel nacional**, y mostraron que **el rango de desacuerdo con la reforma se movió entre el 44 y el 53%**. El último sondeo, más sesgado, se centra en preguntar por el responsable de la inminente crisis de la salud en Colombia son las EPS o el Gobierno. El 60% de las personas considera que el gobierno es el responsable, frente a un 32% que opina que la responsabilidad es de las EPS.

Cifras y Conceptos realizó **3 sondeos**, más estructurados, y con muestras de 1600 a 1800. Dos de ellos se realizaron en municipios de diferentes regiones del país y el último -en febrero de 2024- en 4 grandes ciudades. En el primer sondeo el **80% manifestó no estar de acuerdo con la desaparición de las EPS, en el segundo este porcentaje bajó al 76%. El último sondeo, estableció que el 26% de los encuestados conocía, entendía y estaba de acuerdo con la reforma (frente al 24% de 2023)**; mientras que el 21% estaban en desacuerdo, la conocían y la entendían (*frente al 17% de 2023*).

En los sondeos de la **ANDI-Invamer 2023** (*cerca de 2000 encuestados*), **el 83% manifestó sentir protegido su bolsillo para cubrir los gastos de salud. En 2024** (*más de 600 encuestados*), **el 59% está en desacuerdo con eliminar las EPS, el 65% cree que el sistema debería ajustarse, el 32% que debe cambiar totalmente y el 8% que debe seguir igual.**

En el sondeo de **Funcolombiana**, sobre la **percepción de pacientes con cáncer y otras dolencias crónicas, el 62% estaba en desacuerdo con acabar las EPS y el 71% consideraba que el sistema de salud requería ajustes.**

Estos sondeos coinciden con los momentos de mayor debate de la reforma a la salud y con las polémicas sobre la gestión del sistema. Es posible que **intenten medir y mover la opinión, más que entender las preocupaciones y los contenidos de las transformaciones que se proponen.**

Resultados tan parejos, de tan distintos sondeos y fuentes, dan cuenta de la **necesidad de estudiar a profundidad tanto los problemas que enfrenta la ciudadanía cuando requiere atención en salud, como las implicaciones de las soluciones** que propone el gobierno.